

CompDocHíbrid: Cuadro de competencias docentes para la enseñanza en modalidad híbrida

Giovanna Gabriela da Rosa Suárez

2024

Área	Competencias	Conocimientos Saber	Habilidades Saber hacer	Actitudes Ser
1 Compromiso profesional	<p>Colaboración</p> <p>Se refiere a las estrategias para compartir ideas, información, proyectos, etc. con otros colegas sobre cómo enseñar en modalidad híbrida.</p>	<p>→ Conocer diferentes maneras para intercambiar ideas y experiencias con colegas mediante el uso de tecnologías digitales.</p>	<p>→ Colaborar con colegas para el intercambio de conocimientos, experiencias y prácticas pedagógicas innovadoras.</p> <p>→ Usar tecnologías digitales para mejorar la comunicación con colegas.</p> <p>→ Reflexionar colaborativamente sobre prácticas de enseñanza híbrida.</p>	<p>→ Poseer una actitud abierta a construir conocimientos, habilidades y actitudes colaborativamente</p> <p>→ Valorar positivamente los espacios de intercambio docentes.</p>
	<p>Desarrollo profesional</p> <p>Trata del desarrollo de una expertise que posibilite al docente</p>	<p>→ Conocer los medios y espacios para continuar profundizando su formación docente en el</p>	<p>→ Saber acceder y participar de publicaciones, congresos, cursos, etc. para mejorar</p>	<p>→ Adaptarse a los continuos cambios sociales y educacionales, profundizando su</p>

		expandir sus saberes pedagógicos para su actuación en modalidad híbrida.	área.	su quehacer docente.	formación para escenarios híbridos. → Aceptar la incertidumbre y ambigüedad como parte del proceso de profesionalización docente.
2 Recursos digitales	Curaduría educacional Se relaciona a la selección cuidadosa de los materiales, utilizando fuentes fidedignas e idóneas que puedan ser alineadas a las características de la enseñanza híbrida.	<ul style="list-style-type: none"> → Conocer repositorios de recursos educativos abiertos (REA). → Saber criterios para seleccionar recursos digitales. → Conocer fuentes fiables. 	<ul style="list-style-type: none"> → Seleccionar recursos relevantes y de calidad acordes a los objetivos de la enseñanza en modalidad híbrida. → Evaluar la calidad y pertinencia de los recursos encontrados. 	<ul style="list-style-type: none"> → Ser crítico en la selección de los recursos. → Poseer una actitud ética y responsable en la curación de recursos. → Promover el uso de recursos de acceso abierto y de licencias de Creative Commons. 	
	Creación de recursos digitales Se relaciona con la expertise en la creación de recursos digitales para el trabajo en modalidad híbrida.	<ul style="list-style-type: none"> → Conocer qué son los REA → Conocer herramientas para la creación y modificación de recursos digitales → Conocer las normas Creative Commons 	<ul style="list-style-type: none"> → Crear recursos digitales. → Modificar recursos para adaptarlos al escenario híbrido crear y modificar de recursos digitales para la enseñanza híbrida del inglés de acuerdo a los contextos particulares de 	<ul style="list-style-type: none"> → Ser creativo en la elaboración de recursos digitales. → Ser ético en la creación y modificación de recursos, respetando el uso de licencias y autorías. 	

			(Incluir REA)	enseñanza	
		<p>Organización de los recursos digitales</p> <p>Se refiere a la organización y disponibilización del contenido digital para atender a las necesidades del contexto híbrido.</p>	<p>→ Conocer las diversas posibilidades y funcionalidades de las plataformas educativas como herramientas para la organización de contenidos en la modalidad híbrida.</p>	<p>→ Organizar el contenido digital en un entorno virtual de aprendizaje en concordancia con las actividades presenciales, de forma que unas complementen a las otras.</p> <p>→ Disponer los recursos digitales con el objetivo de atender a las necesidades e intereses de los estudiantes.</p>	<p>→ Ser consciente de la importancia de la buena organización de los recursos en los entornos virtuales de aprendizaje como factor contribuyente para mejores aprendizajes.</p>
3 Enseñanza	<p>Diseño curricular</p> <p>Se relaciona a cómo el docente planifica para implementar la enseñanza en modalidad híbrida.</p>	<p>→ Conocer diferentes formatos de planificación (diaria, por unidades, anual) para contextos híbridos.</p>	<p>→ Saber manejar diferentes formatos posibles para elaborar planificaciones para entornos híbridos.</p> <p>→ Planificar actividades que integren la presencialidad y la virtualidad en forma integrada.</p>	<p>→ Ser flexible con las planificaciones, teniendo en cuenta las particularidades de los estudiantes: aptitudes, estilos, ritmos en un contexto híbrido.</p> <p>→ Valorar el proceso de planificación como elemento clave para el éxito de los aprendizajes.</p>	

	<p>Fundamentación pedagógica</p> <p>Se refiere a la consideración de las características de la enseñanza en modalidad híbrida, de las diferentes metodologías para enseñar que promuevan un enfoque constructivista.</p>	<p>→ Conocer las bases epistemológicas sobre la enseñanza que están subyacentes en la práctica.</p> <p>→ Poseer conocimiento de métodos, procedimientos, técnicas y estrategias para la enseñanza en modalidad híbrida.</p>	<p>→ Fundamentar teóricamente sus acciones pedagógicas.</p> <p>→ Reflexionar integrando aspectos teóricos a sus prácticas profesionales.</p>	<p>→ Valorar la importancia de la fundamentación teórica de sus prácticas docentes.</p> <p>→ Ser reflexivo sobre sus prácticas en relación a los fundamentos teóricos de la enseñanza en modalidad híbrida.</p>
	<p>Mediación</p> <p>Se relaciona con la forma de implementación de las actividades de enseñanza en un escenario híbrido.</p>	<p>→ Conocer las posibilidades de aplicación de diferentes modelos de enseñanza híbrida.</p> <p>→ Conocer estrategias de enseñanza pertinentes para adecuarlas de manera particular a las posibilidades y necesidades de los estudiantes en cada momento del proceso</p>	<p>→ Utilizar recursos tecnológicos para facilitar los procesos de aprendizaje de acuerdo con las necesidades de los estudiantes.</p> <p>→ Promover el involucramiento activo y creativo de los estudiantes mediante tecnologías digitales.</p> <p>→ Apoyar a los alumnos en sus procesos de</p>	<p>→ Ser conscientes de su actuación y las convicciones sobre las necesidades y estilos de aprendizaje de sus estudiantes, así como de las técnicas y procedimientos que deben emplear en el aula híbrida.</p>

			(diferenciación de la enseñanza).	alfabetización digital, promoviendo el uso efectivo y responsable de los medios digitales. → Apoyar a los estudiantes en cuanto a formas de colaboración y comunicación digital. → Usar pedagógicamente las tecnologías digitales para favorecer la interacción de los estudiantes, individual y colectivamente. → Hacer uso de tecnologías digitales para apoyar el aprendizaje auto-regulado en un entorno híbrido.	
4 Evaluación	Evaluación de los aprendizajes Está relacionada a la realización de diferentes tipos de evaluaciones que integren la modalidad	→ Conocer diferentes posibilidades para evaluar los aprendizajes de los estudiantes, integrando las actividades presenciales y online	→ Usar las tecnologías digitales para la evaluación de los estudiantes en modalidad híbrida. → Diseñar diferentes formas de evaluación en	→ Ser consciente de las ventajas de las diversas posibilidades de evaluación de los aprendizajes en un entorno híbrido. → Ser abierto a integrar	

		híbrida.		modalidad híbrida, diversificando instrumentos y abordajes. → Analizar e interpretar evidencias a partir de la actividad online y presencial de los estudiantes.	nuevas formas de evaluación de aprendizajes.
		<p>Retroalimentación</p> <p>Se refiere al uso de las tecnologías digitales en entornos híbridos para proporcionar retroalimentaciones oportunas a los estudiantes con el propósito de apoyarlos en sus procesos de aprendizaje.</p>	→ Conocer diferentes herramientas digitales que pueden contribuir a las devoluciones de los estudiantes en un ambiente híbrido.	→ Usar tecnologías digitales para proporcionar <i>feedback</i> a los estudiantes.	→ Ser empático con los estudiantes en los procesos de retroalimentación, atendiendo a los aspectos afectivos implicados.
5 Gestión		<p>Organización y administración</p> <p>Se refiere al uso de las tecnologías digitales para</p>	→ Conocer diferentes tecnologías para organizar la documentación docente.	→ Emplear las tecnologías para apoyar las tareas administrativo-docentes. → Organizar un portfolio digital docente que sea	→ Ser consciente de la importancia de mantener registros de las actividades de enseñanza y aprendizaje.

		<p>la organización y administración de la documentación del docente que enseña en modalidad híbrida (planificaciones, reflexiones, evidencias de aprendizajes de los alumnos, etc.).</p>	<p>→ Saber organizar un portfolio digital docente.</p>	<p>provechoso para la actuación en modalidad híbrida. → .</p>	<p>→ Valorar la organización de la documentación docente como proceso de construcción profesional.</p>
--	--	--	--	---	--